

**TEXNIKUMLARDA XORIJIY TIL (INGLIZ TIL)INI O'QITISHNING
XUSUSIYATLARI****ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(АНГЛИЙСКОГО) В ТЕХНИКУМЕ****CHARACTERISTICS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) IN
TECHNICAL SCHOOLS****Xolxodjaeva Dilfuza Shoakrom qizi**

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Professional ta'limni rivojlantirish instituti 1 kurs tayanch doktoranti

dilfuzaxolxodjaeva5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnikumlarda xorijiy til (ingliz til)ini o'qitishning xususiyatlari, professional ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida mutaxassislikka oid materiallar, ularning afzalliklari va ulardan foydalanib o'qitishning hozirgi holati keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Xorijiy tili, kasbga yo'naltirilgan ingliz tili, til kompetensiyasi

Texnikumlarda xorijiy tilni o'rgatishda o'quvchilarning ushbu jarayonga qiziqishi katta ahamiyatga ega. Professional ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish o'quv jarayoniga ma'lum xususiyatlarni kiritadi. O'quvchilar ko'pincha nima uchun til o'rganishimiz kerak, bu yoki bu mutaxassislik yoki kasb bilan qanday bog'liq degan savolni berishadi.

Bu savollarga javob berish maqsadida quydagi fikrlarni olg'a surish mumkin. Darslarda xorijiy tilni bilish zamonaviy inson, bo'lajak mutaxassisning eng muhim, asosiy kompetensiyalaridan biriga aylanib borayotganini tushuntirib, o'quvchilarda fanga qiziqish uyg'otishga harakat qilaman. U qanday qilib muloqot qilishni, o'zini namoyon qilishni, his-tuyg'ularini, his-tuyg'ularini, munosabatini qanchalik bilishi uning qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga, biznesining qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga, boshqa odamlar bilan munosabatlariga bog'liq bo'ladi.

O'quvchilarga xorijiy tilni o'rgatishda turli xil faoliyat turlari jarayonida amalga oshiriladigan kasbiy yo'nalishga katta ahamiyat berish lozim: o'qish, nutq, texnik matnlarni tarjima qilish va boshqalar. Shu bilan birga o'quvchilarning kasbiy lug'atni o'zlashtirishlari muhimdir. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish uchun muntazam ravishda mutaxassislikni hisobga olgan holda leksik materialni tanlash kerak bo'ladi. Masalan, "Metallar" mavzusini o'rganayotganda shu mavzuga oid lug'at ro'yxatini tuzish, keyin maxsus matnlarni tanlash, so'ngra matnlar asosida leksik va grammatik mashqlarni ishlab chiqish lozim. Dars jarayonida leksik mashqlarni oddiydan murakkabga tamoyili bo'yicha tuzishga katta ahamiyat qaratish lozim: ta'riflarning mosligini topish, bo'shliqlarni kerakli so'zlar bilan to'ldirish, jumalarni to'ldirish, jumalardagi iboralarni ingliz tilidan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan ingliz

tiliga tarjima qilish lozim. Leksik materialni o'zlashtirgandan so'ng, o'quvchilarga texnik matnni tarjima qilish taklif etiladi.

Xorijiy til o'qituvchisi ko'pincha o'quv materiallarini ishlab chiqishga va nafaqat tilga, balki kelajakdagi kasbga ham kognitiv qiziqishni rivojlantiradigan yangi o'qitish usullarini izlashi kerak. Ushbu muammoni hal qilishda tegishli va maxsus fanlar bilan integratsiya muhim rol o'ynaydi. Xorijiy tilni yaxshi o'rganmagan o'quvchilar bilan bu muammoni hal qilish juda qiyin. Muayyan mutaxassislik va kasblar bo'yicha kasbiy yo'naltirilgan darsliklar va o'quv qo'llanmalar yetarli emas.

Professional ta'lim muassasasida xorijiy til darsida professional matnlarni tanlashga alohida e'tibor qaratish kerak. Ishning boshida ular o'rganilayotgan til materiali asosida qurilgan kichik hajmli bo'lishi kerak, ular oz sonli yangi leksik birliklarni o'z ichiga olishi mumkin. Kelajakda, o'quvchilar o'qishda biroz tajribaga ega bo'lganda, material murakkablashishi mumkin.

51040102 "Avtransport logistikasi" mutaxassisligi bo'yicha o'quvchilar ingliz tili kursini o'rganish davomida turli mashinasozlik korxonalarini bilan tanishadilar; texnik xususiyatlar va elektr jihozlarining umumiy joylashuvi haqida ingliz tilida o'rganadilar. Ushbu mutaxassislik o'quvchilari uchun leksik materialda materiallar va mexanizmlarning nomlari, jihozlarning nomlari, shuningdek, xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar mavjud. Mazkur ixtisoslik talabalari uchun material bilan ishlash ularga nafaqat ingliz tilidagi texnik atamalarni o'zlashtirishga, balki tarmoq tarixi va bugungi holati bilan tanishishga, ishlab chiqarish texnologiyasi kelajagiga nazar tashlashga yordam beradi. Texnikumda xorijiy tilni o'rganish jarayonining ajralmas qismi mutaxassislik bo'yicha texnik adabiyotlar bilan ishlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni shakllantirish, boshlang'ich so'z boyligini shakllantirish, tarjimadagi qiyinchiliklarni bartaraf etish va so'zlashuv ko'nikmalarini egallashi lozim. O'quvchilar matnlarni o'qiydilar va tarjima qiladilar, uyda mustaqil ishlarni bajaradilar, jurnallardan, maxsus fanlar bo'yicha darsliklardan qo'shimcha materiallar izlaydilar, internet manbalaridan foydalanadilar, topilgan materialni ingliz tiliga tarjima qiladilar. Sinfda motivatsiyani oshirish uchun ishni tashkil etishning turli shakllaridan foydalaniladi: guruhda, juftlikda, individual, frontal ishlash; Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, muammoli o'qitish texnologiyasi va biznes o'yinidan foydalanish mumkin.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozim, xorijiy til darslarining motivatsiyasi va kasbiy yo'nalishi fanni o'rganishga qiziqishni oshiradi va ish beruvchilar talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bekmurodova U.B, "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" mavzusida referat., Toshkent 2012-yil.
2. Yoqubov I. "Ingliz tili o'qitish metodikasi", (o'quv qo'llanma). T.: Sharq 2003-yil 14-bet
3. Xatamova N.Q., Mirzayeva M.N. "Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar"(uslubiy qo'llanma), Navoiy. 2006, 40 – bet
4. Zayniddin Sanaqulov. Chet til o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar (maqola) Academic research in educational sciences 2021-yil 38 -bet

